

Remoción de contaminantes de agua residual de la industria azucarera utilizando un sistema híbrido

V. Solano De La Cruz¹, F. Orduña Gaytán¹, N. A. Vallejo Cantú^{1*}, A. Alvarado Lassman¹, J. M. Méndez Contreras¹.

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México

*nvallejoc@orizaba.tecnm.mx; nvallejoc@prodigy.net.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se utilizó un sistema en dos etapas para la remoción y aprovechamiento de contaminantes del agua residual proveniente de la industria azucarera. La primera etapa del tratamiento comienza con un Reactor Anaerobio Hidrolítico (RAH), el cual, se encarga de degradar la materia orgánica presente, dicho reactor está compuesto por un panel de fibras de nylon polyester donde se formó el inóculo, alcanzando remociones de hasta un 64 %. Durante la segunda etapa, el efluente resultante se alimentó al humedal artificial, comprendido por tres celdas de acrílico, donde se utilizaron tres tipos de soportes y de especies vegetales distintas para el aprovechamiento de los nutrientes (N, F y K) presentes en el efluente de alimentación, eliminando hasta el 80 % de los contaminantes presentes.

Palabras clave: Hidrólisis, Humedal, Digestión anaerobia.

Abstract

In the present work, a system consisting of two stages for the removal and use of contaminants from wastewater from the sugar industry was used. The first stage of the treatment begins with an Anaerobic Hydrolytic Reactor (RAH), which, is responsible for degrading the organic matter, this system is composed of a polyester- nylon fibers panel where the inoculum was formed, reaching removals up to a 64 %. During the second stage, the resulting effluent was fed the artificial wetland that it is comprised of three acrylic cells, where three types of supports and different plant species were used for the use of nutrients (N, F and K) present in the effluent feed, eliminating up to 80 % of the present contaminants.

Key words: Hydrolysis, Wetland, Anaerobic Digestion.

Introducción

La industria de la caña de azúcar se encuentra entre las industrias con mayor demanda de agua, además, es una fuente importante de contaminación orgánica no tóxica. La industria azucarera utiliza aproximadamente 1500–2000 L de agua y genera aproximadamente 1000 L de agua residual por tonelada de caña de azúcar procesada. Estas aguas si se descargan sin tratamiento, producen problemas de contaminación en los ecosistemas acuáticos y terrestres y cuando no se tratan completamente generan un olor desagradable al ser liberadas al medio ambiente. Una alternativa para aprovechar los componentes presentes en aguas residuales son los tratamientos biológicos como son los reactores anaerobios y los humedales [Sahu y col., 2017].

Se han utilizado diferentes tecnologías para tratar las aguas residuales industriales, sin embargo, los métodos de tratamiento dependen del tipo de contaminantes presentes [Sahu y col., 2017]. La selección de tecnologías alternativas de bajo costo y eficientes para el tratamiento de aguas residuales es importante, especialmente en las regiones en desarrollo. Para este propósito, los humedales construidos, son una opción razonable para el tratamiento, se han utilizado durante décadas por su capacidad de eliminar contaminantes orgánicos. La digestión anaerobia en combinación con los humedales construidos crea un sistema híbrido que permite una alternativa eficiente y de bajo costo energético para el tratamiento de aguas residuales [Wu y col., 2015].

En los procesos biológicos como la digestión anaerobia se aprovecha gran cantidad de los componentes presentes en aguas residuales. El proceso utiliza por lo regular una comunidad microbiana que sigue una serie de etapas y se encargan de la remoción de materia orgánica presente para producir un combustible como es el biogás. En la digestión anaerobia se remueve hasta un 90 % de materia orgánica. [Almeida y col., 2011]. Los humedales construidos, se presentan como una tecnología para el tratamiento principal o complementario de aguas residuales, principalmente en los casos donde resulta difícil construir, operar o mantener adecuadamente los sistemas de tratamiento convencionales [Díaz-Acero, 2014].

Los humedales construidos son sistemas inspirados en las funciones de los humedales naturales. Consisten en canales con sustrato y plantas por donde el agua fluye, y a través de procesos biológicos y físicos los contaminantes son removidos del agua [Hernández, 2016]. Los soportes utilizados en humedales son los principales medios en los que se desarrollan biopelículas que contribuyen notablemente a la eliminación de contaminantes. Los estudios centrados en la selección de nuevos sustratos del material local o de la reutilización de otro material son necesarios para promover la utilización de sustratos más baratos, pero igualmente funcionales en humedales, como los desechos de tereftalato de polietileno (PET, por sus siglas en inglés) [Sandoval y col., 2019].

De acuerdo con el tipo de flujo de agua, los humedales se dividen en distintos tipos; a) Humedales de flujo superficial: Parecidos a los humedales naturales, el agua fluye por arriba del sustrato, b) Humedales de flujo subsuperficial: El agua fluye por debajo del sustrato, sin que esté en contacto con la atmósfera, por lo que se eliminan olores y se disminuye la presencia de insectos. El sustrato en este tipo de humedales es un medio poroso, generalmente grava (volcánica o de río), arena o zeolita, entre otros. Los humedales subsuperficiales, pueden ser; a) Humedales de flujo horizontal: El agua fluye de un extremo del humedal al otro, paralelo al sustrato, b) Humedales de flujo vertical: El agua fluye de arriba hacia abajo, perpendicular al sustrato [Hernández, 2016].

La vegetación juega un papel importante en el proceso de eliminación de contaminantes; por lo tanto, las plantas seleccionadas deben poder adaptarse a las condiciones de los humedales y deben ser adecuadas para la eliminación de contaminantes. La vegetación favorece la oxigenación del sustrato y, por lo tanto, el desarrollo de la población de bacterias aerobias [Sandoval y col., 2019].

Este estudio busca resolver una problemática ambiental mediante el análisis de una alternativa no convencional para el tratamiento en este tipo de efluentes, debido a las altas cargas orgánicas descargadas en bienes nacionales. Existe un vacío bibliográfico para este tipo de casos, por lo tanto, es necesario cubrir las condiciones de operación generales basándose en la caracterización de estas aguas y las acciones que se deberían tomar para la disminución del contenido orgánico.

Metodología

Caracterización fisicoquímica del agua residual del ingenio azucarero

El agua residual fue caracterizada a través de análisis fisicoquímicos. Se determinaron diferentes parámetros antes del tratamiento de hidrólisis realizado en el Reactor Anaerobio Hidrolítico, a la salida de este, antes de entrar al Humedal Construido y en el efluente para determinar la remoción final de contaminantes. La Tabla 1 muestra los métodos que se utilizaron para cada una de las pruebas que se realizaron en la caracterización.

Tabla 1. Métodos para la caracterización del agua residual.

Análisis	Unidad	Método de prueba
DQO _T y DQO _S	g/L	Método colorimétrico 5220 D Standard Methods
Sólidos Totales y Sólidos Totales Volátiles	g/L	NMX-AA-034-SCFI-2001
pH	-	Método potenciométrico 4500-H ⁺ B de Standard Methods
Carbohidratos	g/L	Método de Antrona-Ácido Sulfúrico
Fósforo	g/L	Método colorimétrico (Técnica de Fiske-Subbarow)

Construcción del Sistema Híbrido

El tratamiento del agua residual se realizó por dos etapas, la primera etapa consistió en la hidrólisis en un reactor anaerobio (RAH) como se muestra en la Figura 1 y posteriormente un Humedal. El RAH está compuesto por un lecho fijo que consiste en un panel interno de fibras de nylon poliéster para favorecer la colonización de microorganismos, el volumen total del reactor es de 16 L con volumen útil de 11.2 L, operando bajo condiciones anaerobias con Tiempo de Residencia Hidráulica (TRH) de 24 horas, para evitar el lavado del inóculo debido al flujo de recirculación. De acuerdo a esto se estableció una capacidad de operación del 70 % del volumen total. Para inocular el RAH se utilizó la fracción líquida de residuos de frutas y verduras concentrado, agregando una tercera parte del volumen útil del reactor, Para colonizar el soporte, se operó en recirculación durante 20 días con 30 % de inóculo en base al volumen útil y el resto con agua, para con esto asegurar que las partículas sólidas se adhirieran a las fibras del panel permitiendo el crecimiento de los microorganismos.

Figura 1. Reactor Anaerobio Hidrolítico

La segunda etapa consiste en un tratamiento en humedales de flujo subsuperficial con alimentación en vertical, en celdas de plástico rectangulares con las siguientes características: 45 cm de largo, 20 cm de ancho y 20 cm de altura, con un volumen total de 30 L. Se utilizaron 9 celdas para el tratamiento, cada celda contenía un material de soporte (tezontle rojo) de superficie porosa y baja densidad. El sistema se muestra en la Figura 2. Se utilizaron 3 especies vegetales sembradas a 5 cm de profundidad, se colocaron 3 especies en cada celda.

Figura 2. Sistema de humedales.

El sembrado de la vegetación se realizó a 5 cm de profundidad desde la superficie, y el número de ejemplares se estableció como se muestra en la Tabla 2, así como el tipo de soporte utilizado para cada celda.

Tabla 2. Distribución de especies vegetales

Celda	Soporte	Especie	Ejemplares por especie
1	Tezontle	<i>Canna hybrids</i>	1
2	Tezontle	<i>Canna hybrids</i>	3
3	Tezontle + Polietileno	<i>Canna hybrids</i>	3
4	Tezontle	<i>Alpinia</i>	1
5	Tezontle	<i>Alpinia</i>	3
6	Tezontle + Polietileno	<i>Alpinia</i>	3
7	Tezontle	<i>Spathiphyllum</i>	1
8	Tezontle	<i>Spathiphyllum</i>	3
9	Tezontle + Polietileno	<i>Spathiphyllum</i>	3

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica del agua residual del ingenio azucarero

Se realizó la caracterización del agua residual del ingenio el cual fue el sustrato con el que se alimentó el RAH y el efluente de este se alimentó al humedal construido. Los datos obtenidos de la caracterización inicial se encuentran en la Tabla 3.

Tabla 3. Caracterización fisicoquímica del agua residual

Parámetro	Resultados	Unidades
DQO _T	20.092	g/L
DQO _S	11.2	g/L
STV	8.55	g/L
ST	9.01	g/L
pH	5.39	-
Carbohidratos	81	g/L
Fósforo	14.96	mg/L

Monitoreo del Sistema Híbrido

Se trabajó con una concentración de 15 g DQO/L, alcanzando una Carga Volumétrica Aplicada (Cva) de 11.20 g DQO_T/L*d. El monitoreo se realizó durante 31 días. De acuerdo a la Figura 3 durante los 31 días de monitoreo el sistema comenzó con variaciones los primeros 17 días de operación iniciando con una remoción del 55 %, a partir del día 21 el reactor se estabilizó manteniendo una remoción del 60 %, y a partir del día 26 aumentó la remoción alcanzando un 64 %, obteniendo como efluente de salida una carga orgánica de 6 g DQO/L.

Figura 3. Porcentaje de remoción Reactor Anaerobio Hidrolítico

El tratamiento en el humedal inició con un periodo de adaptación de las especies vegetales, con una alimentación de agua natural por 30 días, posteriormente se utilizó el efluente del reactor anaerobio, realizando una dilución para alimentar el sistema con una concentración de 1 g DQO/L. El Tiempo de Residencia Hidráulica (TRH) fue de 3 días. Como se muestra en la Figura 4, la remoción inicial de la DQO fue del 40 % y a partir del día 12 se observa un incremento alcanzándose una remoción final del 78 %, obteniendo una concentración final de 0.212 g DQO/L. Por otro lado, se descarta la presencia de huevos de Helminto y para *Salmonella spp.* y coliformes fecales (CF) se obtuvieron valores de 2.40×10^9 y 2.40×10^{11} NMP/g ST respectivamente. Los resultados obtenidos para la remoción de materia orgánica evaluando los mono y policultivos de los humedales artificiales se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Porcentaje de remoción Humedal

De los tres tipos de especies ocupadas la mejor fue la *Canna Hybrids* debido a que tuvo las mejores remociones alcanzando casi el 51 % con una sola especie y con tres especies sembradas en la celda removi6 el 50 % en promedio, estos resultados se obtuvieron en las celdas con el soporte de tezontle. De acuerdo a la Figura 5, las tres especies obtuvieron bajas remociones cuando de utiliz6 el soporte combinado. Por lo tanto, encontramos que el tezontle utilizado como soporte para el humedal, es mejor en comparaci6n a la mezcla tezontle-polietileno debido a que existen menores zonas muertas y sin soporte gracias al tama6o de part6cula y mayor capacidad de compactaci6n.

Figura 5. Remoci6n en tipos de soporte.

Trabajo a futuro

En base a los resultados obtenidos del presente estudio se pretende realizar un escalamiento del sistema para evaluar diferentes alternativas de configuraci6n para el sistema de tratamiento y con base a esto, reducir la cantidad de celdas para adaptar un humedal artificial, donde, se podr6a evaluar una especie nativa de humedales utilizando como soporte alg6n residuo como botellas de PET. Para esto, es conveniente realizar un estudio cin6tico ajustando los par6metros convenientes, aumentando el contenido de material org6nico y la relaci6n de sustrato-biomasa para conocer el comportamiento posible del RAH y la alimentaci6n del humedal con altas cargas org6nicas aumentado la concentraci6n hasta 8g DQO/L para verificar el comportamiento y la adaptaci6n de las especies vegetales al sobrepasar el doble de la carga reportada en bibliograf6a [Pelissari y col., 2017].

Conclusiones

Los tratamientos biol6gicos son una buena opci6n para el tratamiento de aguas residuales de la industria azucarera. El sistema compuesto por el reactor anaerobio en conjunto con los humedales logra remover hasta el 80 % de la materia org6nica presente en el agua residual, teni6ndose adem6s como ventaja el crecimiento de las plantas que aprovechan los nutrientes que las aguas residuales proveen.

El tipo de soporte utilizado tanto en los reactores como en los humedales es importante que sea de material poroso para que la adhesi6n de las comunidades bacterianas favorezca el proceso de degradaci6n y para que la materia org6nica sea retenida y sirva como medio filtrante.

De las especies utilizadas la mejor fue *Canna Hybrids* la cual tuvo las mejores remociones utilizando el tezontle como soporte.

Agradecimientos

Especial agradecimiento al Tecnológico Nacional de México por el apoyo financiero al proyecto 5531. 19-P y a la beca otorgada por el CONACYT para estudios de Maestría con No. 886293

Referencias

1. Hernández, M. (2016). Humedales ornamentales con participación comunitaria para el saneamiento de aguas municipales en México. *RINDERESU*, **1**(2): 01-12
2. Almeida, A., Nafarrate Rivera, E., Alvarado, A., y Cervantes Ovalle, A. (2011). Expresión genética en la digestión anaerobia: un paso adelante en la comprensión de las interacciones tróficas de esta biotecnología. *Revista Científica de la Universidad Autónoma de Coahuila*. **3**(6):14-34.
3. Díaz-Acero C. A. (2014). Tratamiento de agua residual a través de humedales. V Congreso Internacional de Ingeniería Civil, Universidad Santo Tomás Seccional Tunja.
4. Pelissari, C., Ávila, C., Trein, C. M., García, J., de Armas, R. D., y Sezerino, P. H. (2017). Nitrogen transforming bacteria within a full-scale partially saturated vertical subsurface flow constructed wetland treating urban wastewater. *Science of The Total Environment*, **574**, 390-399.
5. Sahu, O., Rao, D. G., Gopal, R., Tiwari, A., y Pal, D. (2017). Treatment of wastewater from sugarcane process industry by electrochemical and chemical process: Aluminum (metal and salt). *Journal of Water Process Engineering*, **17**:50-62.
6. Sandoval, L., Marín-Muñiz, J., Zamora-Castro, S., Sandoval-Salas, F., y Alvarado-Lassman, A. (2019). Evaluation of Wastewater Treatment by Microcosms of Vertical Subsurface Wetlands in Partially Saturated Conditions Planted with Ornamental Plants and Filled with Mineral and Plastic Substrates. *International Journal Environmental Research and Public Health*, **16**(2):1-15.
7. Wu, H., Zhang, J., Ngo, H. H., Guo, W., Hu, Z., Liang, S., Fan, J. y Liu, H. (2015). A review on the sustainability of constructed wetlands for wastewater treatment: design and operation. *Bioresource Technol*, **175**:594-601.